

Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
• ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXXII, Núm 1
ENERO-MARZO, 2026

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Factores que influyen en la motivación para desarrollar competencias emprendedoras en estudiantes de las carreras administrativas

Cobo Litardo, Elsy Teresa*
Vera Valdiviezo, Nivaldo Apolonides**
Monge García, Marcelo Geovanny***
Aguayo Carvajal, Verónica Rosalva****

Resumen

Este estudio analiza los factores que inciden en la motivación para desarrollar competencias emprendedoras en estudiantes de carreras administrativas. Se trata de una investigación descriptiva y exploratoria con enfoque cuantitativo, aplicando una encuesta a 305 estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo-Ecuador, de una población de 860. El procesamiento de datos se realizó mediante técnicas de análisis multivariado. La consistencia interna del instrumento fue alta, con un alfa de Cronbach de 0,933, respaldando la fiabilidad de las mediciones. Los resultados mostraron un R^2 de 0.703, indicando una relación significativa entre la motivación y los factores que afectan el desarrollo de competencias emprendedoras. El artículo también destaca que la actividad emprendedora es prioritaria en las políticas públicas latinoamericanas, donde las MiPymes representan 80% de la economía. En Ecuador, la mayoría de emprendedores opera en empresas pequeñas, lo que subraya la necesidad de fortalecer la formación en competencias emprendedoras. La institución estudiada, como primera universidad agropecuaria del país, enfrenta desafíos en la inserción laboral de sus graduados. Por tanto, es necesario investigar y mejorar la motivación para el emprendimiento en sus programas académicos. Este enfoque no solo fomenta el espíritu emprendedor, sino también contribuye al desarrollo económico y social del país.

Palabras clave: Motivación; competencias emprendedoras; emprendedores; estrategias educativas; estudiantes universitarios.

* Doctora en Ciencias de la Educación. Subdecana y Docente de Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Financieras en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo, Los Ríos, Ecuador. E-mail: ecobo@uteq.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3005-722X>

** Doctor en Economía y Empresa. Decano y Docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Financieras en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo, Los Ríos, Ecuador. E-mail: nvera@uteq.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6161-1567>

*** Doctor en Ingeniería Industrial. Magíster en Gestión de la Calidad y Productividad. Magíster en Estadística Aplicada. Docente de la Facultad de Ciencias en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo, Los Ríos, Ecuador. E-mail: mmongeg@uteq.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8602-3101>

**** Magíster en Contabilidad y Auditoría. Coordinadora y Docente de la Carrera Administración Pública en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo, Los Ríos, Ecuador. E-mail: vaguayo@uteq.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9579-9251>

Factors that influence the motivation to develop entrepreneurial skills in students of business administration programs

Abstract

This study analyzes the factors that influence the motivation to develop entrepreneurial skills in business administration students. It is a descriptive and exploratory study with a quantitative approach, using a survey administered to 305 students at the Technical State University of Quevedo, Ecuador, from a population of 860. Data processing was carried out using multivariate analysis techniques. The internal consistency of the instrument was high, with a Cronbach's alpha of 0.933, supporting the reliability of the measurements. The results showed an R^2 of 0.703, indicating a significant relationship between motivation and the factors affecting the development of entrepreneurial skills. The article also highlights that entrepreneurial activity is a priority in Latin American public policies, where micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) represent 80% of the economy. In Ecuador, most entrepreneurs operate in small businesses, which underscores the need to strengthen training in entrepreneurial skills. The institution studied, as the country's first agricultural university, faces challenges in the job placement of its graduates. Therefore, it is necessary to investigate and improve motivation for entrepreneurship within its academic programs. This approach not only fosters the entrepreneurial spirit but also contributes to the economic and social development of the country.

Keywords: Motivation; entrepreneurial skills; entrepreneurs; educational strategies; university students.

Introducción

En el ámbito empresarial, reviste especial importancia el fomento de la actividad emprendedora y del espíritu innovador, capaces de transformar las operaciones y el rumbo de la organización; Según Malagón (2003), se trata de presentar nuevas propuestas y alternativas para resolver las necesidades y problemas actuales. Por tal motivo, con esta investigación se pretende contribuir con resultados que permitan a la Universidad responder a esta demanda, fomentando el desarrollo de competencias emprendedoras en sus estudiantes. En este sentido, Vélez et al. (2020) mencionan que el sistema educativo incide en un nivel relativamente bajo en relación con la intención emprendedora de los estudiantes.

Existen en ese orden varios condicionantes y factores para el desarrollo de

ese espíritu emprendedor, que están vinculados grandemente con la innovación, como factor transformador del cual es participe el capital intelectual y relacional. Estos condicionantes son, entre muchas, la necesidad de construir su propio camino, empresa, procesos nuevos, incubadoras de negocios y el mejoramiento de la calidad de vida suya y la de los demás (Herrera y Gutiérrez, 2014; Leite et al., 2015; Suárez et al., 2017; Gutiérrez et al., 2017; Calanchez et al., 2022).

Dentro del espíritu emprendedor se puede mencionar a McClelland (2010), que proporcionó el primer pensamiento sobre el espíritu empresarial y emprendedor, argumentando que los empresarios tienen ciertas características o habilidades comunes: la actividad económica, su ubicación del negocio, nivel socioeconómico, religión, cultura, género o raza. De esta forma, también se tienen en cuenta diferentes factores de

comportamiento, los más importantes de los cuales pueden determinar el establecimiento de objetivos, la perseverancia del emprendedor, la búsqueda de oportunidades e iniciativa, así mismo el asumir riesgos controlados a través de la confianza e investigación e información.

De igual manera, apreciado por Timmons et al. (1970) sobre el espíritu empresarial y emprendedor con las fuerzas relacionadas, y menciona el enfoque a procesos comerciales con impacto al crecimiento y la creación de valor a largo plazo. Además, los líderes deben enfrentar dificultades y tomar decisiones que muchas veces no son acertadas, también define que una empresa sostenible es la que genera valor económico, ambiental y social en el corto y largo plazo. De esta forma, el comportamiento y el espíritu emprendedor como parte del sujeto se enfrentan a los riesgos y las oportunidades planteadas por el medio externo, que las universidades pueden y deben comprender para plantear estrategias educativas y metodológicas en sus planes de estudios.

Así también Quezada et al. (2020), argumentan que el proceso de formación de una nueva empresa y el nacimiento de un nuevo emprendedor son el resultado de la interacción de factores situacionales, sociales, psicológicos, culturales y económicos y que toda actividad empresarial tiene un rasgo característico: 1) iniciativa, 2) acumulación de recursos, 3) liderazgo, 4) autonomía, y 5) toma de decisiones de riesgo. Estos autores, como se nota, dan bastante importancia a los factores internos que son propios del emprendedor, en tanto que reducen los factores externos a los que se va a enfrentar en la práctica.

De la misma forma, Ortiz et al. (2018) realizaron un análisis sobre los factores que influyen en la actividad emprendedora, generando las siguientes categorías: i) condiciones sociales y económicas; ii) sistemas culturales y educativos; (iii) estructuras y dinámicas productivas; (iv) aspectos individuales; (v) redes empresariales; (vi) mercados de factores; y, (vii) regulaciones y políticas. De estos se destaca el aspecto personal puesto que son un conjunto de factores como:

Motivación, experiencia laboral, formación, habilidades emprendedoras, modelos familiares y condiciones socioeconómicas, relacionadas con el entorno macroeconómico y con los mercados de factores (capital, trabajo, finanzas, entre otros).

Como puede observarse estos autores añaden otras variables siendo las más representativas aquellas vinculadas con el entorno, objetivo que rodea al sujeto quien cuenta con iniciativas emprendedoras de tipo subjetivo, frente a una diversidad de factores que no puede manejar y que dependen del comportamiento económico y social de un país.

Los factores internos y externos que rodean al emprendedor y los emprendimientos en marcha, e incluso los que desarrollan y pueden desarrollar los estudiantes que se forman en las universidades, conducen a la implementación de un modelo empresarial que puede ser distinto al de cualquier organización; por tal razón hay que entender que esta actividad empresarial es muy importante hoy en día y puede ser vista como el motor de la actividad económica y social de un país, y es que en palabras de Rocha et al. (2018) el emprendimiento se ve como una dimensión estratégica esencial que debe fortalecerse al interior de las familias y en las instituciones educativas.

En concordancia con lo expuesto previamente, Krueger y Brazeal (1994) coinciden en afirmar que la aplicación de la Teoría del Comportamiento Planificado, constituye una base sólida en la investigación en emprendimiento, de ahí que el estudio de su modelo empresarial tendrá una contribución subjetiva propia. En tal sentido, en esta teoría específica, tres diferentes antecedentes actitudinales de la intención; dos de ellos reflejan la deseabilidad percibida de la realización del comportamiento, actitudes personales hacia los resultados del comportamiento y las normas sociales percibidas; el tercero, el control percibido del comportamiento, refleja las percepciones del individuo de que la conducta es personalmente controlable.

El emprendimiento tiene como base el comportamiento del sujeto; en relación con la teoría de Ajzen (1991), se hace referencia a la intención de emprender como previa al comportamiento, aunque lo considera como no indispensable. Igualmente, Davidsson (2015) afirma que las intenciones emprendedoras predicen imperfectamente la elección de las personas de crear sus propias empresas, pues, aunque esta decisión se supone planeada desde hace algún tiempo y, por lo tanto, precedida por una intención de hacerlo, en algunos casos esta se forma poco antes de la decisión real y en otros nunca conduce al comportamiento real.

A partir de las contribuciones teóricas expuestas y considerando la necesidad de fomentar el desarrollo del espíritu emprendedor en los estudiantes, se ha llevado a cabo esta investigación con el objetivo de proponer acciones que influyan positivamente en el comportamiento de los estudiantes. Esto busca mejorar su motivación para investigar y proponer ideas valiosas con potencial de innovación al interior de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) en Ecuador.

Las iniciativas individuales, las intenciones, el comportamiento y las políticas de Estado, se pueden evidenciar en los resultados expuestos en el proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2020), este mostró en sus resultados del año 2018 que Ecuador fue nombrado por sexto año consecutivo como líder de emprendimiento en la región. El índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) posiciona al país como uno de los más emprendedores de Latinoamérica. Varios de los factores que han conducido a los emprendedores del país a fortalecer este liderazgo están sustentados en los emprendimientos que se desarrollan por necesidad, un nivel mínimo de innovación, la racionalización de los recursos necesarios para invertir, la aceptación de sus emprendimientos por parte del mercado, el apoyo de la banca microempresarial, entre otros.

1. Fundamentación teórica

En Latinoamérica, las actividades emprendedoras se han convertido en una prioridad dentro de las políticas públicas, como es el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes), que representan el 80% de la economía de la región (Encina y López, 2021). En Ecuador, la generalidad de los emprendedores se encuentra en empresas o negocios de menos de 100 empleados (MiPymes); esto representa el 77,4% de los establecimientos a nivel general; el restante de esta proporción son empresas con más de 100 empleados, muchas de ellas consolidadas como sociedades anónimas o compañías limitadas (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2023).

La comprensión de esta realidad sirve de evidencia para entender el impulso de las iniciativas generalizadas en la región que históricamente ha sido proveedora de materias primas; en tanto que parte del impulso de los emprendedores se ha trasladado al proceso de transformación en la producción de los bienes cuyos orígenes devienen del sector agrícola y que apunta a sumarse gradualmente al proceso de industrialización y de cambio de la matriz productiva del Ecuador.

Quevedo es una ciudad del Ecuador; cabecera cantonal del cantón Quevedo, así como la urbe más grande y poblada de la provincia de Los Ríos, considerada al mismo tiempo como la capital económica de esta. Se localiza en el centro de la región litoral del país, en una extensa llanura atravesada por el río Quevedo, a una altitud de 74 m s. n. m. y con un clima lluvioso tropical de 25,2 °C en promedio (Haro, 2020). Su economía se basa mayoritariamente en la producción agrícola local y en la importante producción exportable de banano, cacao y café.

Según el censo de 2022, Quevedo tiene una población de 199.361 habitantes aproximadamente, lo que la convierte en la duodécima ciudad más poblada del país. La ciudad es el núcleo del área metropolitana de Quevedo, la cual está constituida además por ciudades y parroquias rurales cercanas,

inclusive de las provincias de Guayas, Cotopaxi y Manabí. El conglomerado alberga a 478.808 habitantes, y ocupa la sexta posición entre las conurbaciones del Ecuador (INEC, 2023).

En Quevedo, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) se destaca como una importante institución de educación superior que recibe estudiantes de varios cantones de la provincia y zonas cercanas. Fundada el 22 de enero de 1976, es considerada la primera universidad agropecuaria del Ecuador y ha expandido sus facultades para incluir Ciencias Pecuarias, Ciencias Empresariales, Ciencias Ambientales, Ciencias de la Ingeniería, así como Ciencias Sociales, Económicas y Financieras, y Educación y de la Salud.

La misión de la UTEQ es formar profesionales con una perspectiva científica y humanística que puedan contribuir a resolver problemas regionales y nacionales. Sin embargo, a pesar de su enfoque en la formación académica, aún enfrenta desafíos en la inserción laboral de sus graduados en carreras como Administración de Empresas. Esto resalta la necesidad de investigar los factores que influyen en la motivación para desarrollar competencias emprendedoras entre los estudiantes de estas carreras, lo que se convierte en el eje central del análisis del artículo.

Es así como Cobo et al. (2022), mencionan que las diferentes propuestas formativas orientadas a la motivación y el emprendimiento empresarial están en línea para adecuarse y adaptarse a las realidades del contexto económico, social y empresarial del país, y más aún, de cada una de las regiones, pues Ecuador ostenta una amplia gama de matices que requiere un desarrollo más profundo y cuidadoso de los programas de formación al interior de las universidades, si se pretenden mejores resultados en el mediano y largo plazo.

Las carreras al interior de la universidad, específicamente en aquellas que son de carácter administrativo, tienen la necesidad de formar a sus estudiantes en competencias

emprendedoras; estas capacidades ayudarán al desarrollo empresarial dentro de la región, así mismo proveerán sustentabilidad para el futuro profesional y más oportunidades en el campo institucional. Esto apuntaría a que las universidades puedan contribuir a la resolución de problemas y generación de nuevas oportunidades, como manifiestan Ramírez-Montoya y González-Padrón (2021).

Sin embargo, es importante analizar el impacto del emprendimiento dentro de las aulas de clase (Zisis et al., 2017). La competencia emprendedora, en resumen, está sustentada en el desarrollo de capacidades que son impulsadas desde los centros de educación superior, que son quienes tienen que motivar al impulso de oportunidades y competencias (Vera, 2021) como condición para la permanencia y sostenibilidad de las iniciativas que desarrollen los estudiantes.

Por las razones previas y conociendo que las carreras universitarias son los centros de formación en el campo del desarrollo de las competencias para el emprendimiento, que es, en síntesis, una de las bases para el bienestar y el progreso económico y financiero del país, las universidades, así como diversas entidades científicas y académicas, tanto a nivel nacional como internacional, han tomado conciencia de la necesidad de promoverlo (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2018). En este contexto, el objetivo de este artículo es identificar los factores que influyen en la motivación para desarrollar competencias emprendedoras en los estudiantes de las carreras administrativas de la UTEQ en Ecuador.

2. Metodología

Para la metodología de esta investigación se eligió un estudio descriptivo-correlacional. Este enfoque permitió, por un lado, describir las características de las variables de estudio y, por otro, establecer la relación entre la motivación para emprender y los factores que influyen en el desarrollo de

competencias emprendedoras. El estudio es de tipo cuantitativo, y se basó en la aplicación de encuestas a 305 estudiantes seleccionados de una población de 860 durante el primer trimestre de 2024.

Los datos recolectados fueron sometidos a rigurosos análisis para asegurar su fiabilidad y validez. Además de los cálculos de fiabilidad y validez, se realizaron análisis estadísticos multivariados para verificar el cumplimiento del objetivo principal de la investigación. En los siguientes apartados se detalla el cálculo de la muestra, el procedimiento de recolección y

procesamiento de la información, así como los modelos estadísticos utilizados.

2.1. Población y muestra

Se toma como unidad de observación a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de las carreras administrativas de la Universidad Estatal de Quevedo UTEQ de la provincia de Los Ríos, representado en un total de 860 estudiantes (ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Análisis de la muestra

Variables	Descriptos	Valores
N	Tamaño de la población (estudiantes)	860
P	Probabilidad + de la muestra 73%	0,73
Q	Probabilidad - de la muestra 27%	0,27
Z	Valor confianza del 95%	1,96
E	Error muestral 5%	0,05

Nota: La probabilidad positiva de la muestra (q) se plantea desde la prueba piloto del instrumento de investigación.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

La fórmula utilizada para el cálculo de la muestra fue la siguiente:

$$n = \frac{NZ^2pq}{(N - 1)e^2 + Z^2pq}$$

Con los datos anteriores y la fórmula de la muestra, se determina un tamaño muestral de 305 estudiantes.

2.2. Procedimiento y procesamiento de la información

A partir de la revisión bibliográfica realizada, donde se investigó los diferentes fundamentos teóricos de los factores que influyen en el emprendimiento, se elaboró un cuestionario estructurado utilizando el formulario de Google, adoptando una escala de Likert que fueron validadas a través de una

prueba piloto, para posteriormente, analizar y depurar sus resultados, previo a los cálculos en el programa estadístico.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales (FCE) de las carreras administrativas fueron encuestados utilizando un instrumento de investigación que contó con preguntas en las cuales estaban representados los factores que influyen en el emprendimiento, esta fue realizada de forma virtual a través de la plataforma *Google forms* a 305 estudiantes de las carreras administrativas, después de ello los datos fueron descargados a una plantilla de *Excel* para luego ser trasladados al programa SPSS. En la Figura I, se expone el procedimiento metodológico desarrollado para determinar los factores que han influido en la motivación de las competencias emprendedoras.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Figura 1: Procedimiento metodológico para conocer los factores de motivación

2.3. Modelos estadísticos utilizados

Los modelos estadísticos utilizados en el presente estudio fueron; el coeficiente de Alfa de Cronbach que sirvió para analizar la fiabilidad del instrumento de investigación, así como la ejecución de una correlación múltiple y el análisis de Beta componentes. Por último y, para comprobar la confiabilidad del modelo se realizó un análisis de la varianza ANOVA.

El Alfa de Cronbach se aplicó para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados. En otras palabras, es el promedio de las correlaciones entre los ítems que hacen parte de un instrumento (Oviedo y Campo-Arias, 2005) y su fórmula se establecen en:

$$a = \frac{K}{K - 1} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_k^2} \right)$$

Donde K = número de ítems; S_i^2 = varianza de ítems i ; S_k^2 = varianza de los puntajes del número de ítems.

Dentro del Alfa de Cronbach se establece que entre más cercano a 1 sea su resultado los ítems al interior del instrumento de investigación son relacionados.

La regresión lineal múltiple utilizada trata de ajustar modelos lineales o linealizables entre una variable dependiente y las variables independientes (Montero, 2016), en este tipo de modelos es importante la heterocedasticidad, multicolinealidad y la función que relaciona la variable dependiente con las variables

independientes, es decir: $r = (\sigma_{xy})/(\sigma_x\sigma_y)$ (Roque, 2021).

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 \dots \dots$$

Donde Y = Valor del pronóstico; x_i = Variable independiente; b_i = Pendiente de la ecuación de regresión; a = intersección.

El Análisis de Varianza (ANOVA), constituye la herramienta para el estudio del efecto de uno o más factores sobre la media de una variable continua (Ordaz et al., 2010), el estadístico, es el ratio entre la varianza de las medias de los grupos y el promedio de la varianza.

$$F = \left(\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \right)$$

Donde S_1^2 = la varianza de una muestra de tamaño N_1 ; S_2^2 = la varianza de una muestra de tamaño N_2 ; σ_1^2 varianza extraída de una población normal de N_1 ; σ_2^2 varianza extraída de una población normal de N_2 ; con (N_1 y N_2) grados de libertad, dado que dos de las condiciones son la normalidad de los grupos y la homocedasticidad de varianza, se puede determinar que $(\sigma_{n_1 \dots n_x} = \sigma_{n_1 \dots n_x})$ (Amat, 2016).

3. Resultados y discusión

A partir de la base de datos proveniente de la muestra, los resultados se presentan a continuación a través de los indicadores

de fiabilidad, correlación, ANOVA y los coeficientes Betas. Con base en el coeficiente alfa de Cronbach, que mide la confiabilidad y la validez del instrumento de investigación aplicado a través de la encuesta (Tuapunta et al., 2017), proporciona la validez de la consistencia interna de relación entre cada una de las preguntas (Monge et al., 2019). La

Tabla 1, muestra un valor de alfa de Cronbach de 0,933, lo que indica que el instrumento presenta alta confiabilidad y validez. Estos datos permitieron identificar los factores que influyen positivamente en la motivación, considerada un elemento clave para el desarrollo de competencias en los estudiantes de la UTEQ en Ecuador.

Tabla 1
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach estandarizados	N de elementos
0,933	0,945	34

Nota: El índice Alfa de Cronbach se calculó con base en todas las preguntas de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

En la correlación múltiple (ver Tabla 2), se observó un valor de R ajustado de 0,660, lo que respalda la confiabilidad del modelo. Además, el coeficiente de determinación R^2 fue de 0,703, con una significancia de 0,03. Estos

resultados indican que existe una relación significativa y relevante entre la motivación para emprender y los factores que influyen en el desarrollo de competencias emprendedoras.

Tabla 2
Resumen del modelo de correlación^b

R	R cuadrado	ajustado	Error estándar estimación	Sig.
0,839 ^a	0,703	0,660	0,44838	0,03

Nota: a. Predictores: (Constante), Factores de emprendimiento; b. Variable dependiente: motivación en pensar nuevas ideas que estimulen un negocio.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Con respecto al análisis de varianza (ANOVA) (ver Tabla 3), se evaluó el espíritu emprendedor y sus factores, obteniéndose un coeficiente F de 17,234 con 33 grados de libertad y una significancia de 0,000. Estos resultados indican una relación sólida entre las competencias emprendedoras y la motivación para emprender en los estudiantes

de la carrera de Gestión Empresarial o Administración de Empresas. Esto coincide con lo señalado por Moreira et al. (2018), quienes afirman que existe una diversidad de factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, que pueden influir en el espíritu emprendedor de las personas, favoreciendo su desarrollo en distintos ámbitos y sectores empresariales.

Tabla 3
ANOVA^a

Modelo	Suma de cuadrados	Gl	Media cuadrática	F	Sig.
Regresión	107,703	33	3,264	16,234	0.000 ^b
Residuo	45,435	226	0,201	---	---
Total	153,138	259	---	---	---

Nota: a. Predictores: (Constante), Factores de emprendimiento, b. Variable dependiente: motivación en pensar nuevas ideas que estimulen un negocio.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Con base en la información de los coeficientes beta y sus significancias (ver Tabla 4), se puede determinar que los factores principales son; dedicación de tiempo Sig. 0,012; toma de riesgos Sig. 0,018; ideas de

negocio Sig. 0,017; dirección de grupos y equipos 0,003; trabajo en equipo Sig.0,003; capacidad para dirigir Sig. 0,086; capacidad de negociar Sig. 0,003; y por último, identificar oportunidades Sig.0,01.

Tabla 4
Constantea

Modelo	Coef no esta		Coef	T	Sig.
	B	Error	Beta		
4. Dedicación de tiempo y compromiso.	0,149	0,059	0,139	2,524	0,012
16. Toma de riesgos	0,109	0,046	0,124	2,382	0,018
19. Plantear buenas ideas de negocio.	0,112	0,046	0,121	2,409	0,017
22. Dirección de grupos y equipos	0,278	0,091	0,252	3,049	0,003
25. Trabajo en equipo	0,164	0,054	0,157	3,040	0,003
30. Capacidad para dirigir y guiar	-0,103	0,060	-0,110	-1,72	0,086
31. Capacidad de negociar	0,192	0,064	0,204	2,999	0,003
33. Identificar oportunidades	0,159	0,061	0,178	2,615	0,010

Nota: Los valores de significancia deben ser menores a 0,05 para que exista relación entre las variables

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Desde el estado del arte y los factores más relevantes que influyen en la motivación para desarrollar competencias emprendedoras en los estudiantes de las carreras administrativas, se puede mencionar a Sastre (2013), que determina que el tiempo dedicado al emprendimiento es un factor que se percibe como un requisito importante luego de haber iniciado una actividad por cuenta propia; así mismo, la motivación para emprender, dedicación, ilusión, tiempo y esfuerzo son los factores percibidos como más relevantes para el éxito del proyecto emprendedor (Martínez-García et al., 2019).

Es bajo esta óptica donde se puede entender claramente que la mayor contribución a los factores motivacionales del emprendimiento radica en sus factores internos, es decir, en su subjetividad o aquello que está vinculado intrínsecamente a él, a sus aspiraciones, objetivos y metas.

Según autores como Collins et al. (2021), el riesgo siempre está asociado al hecho de emprender; en la actualidad, la mayoría de los emprendedores son indiferentes a la recaudación de información de su entorno

laboral; al adquirir este conocimiento, puede asegurar la supervivencia y desarrollo de su emprendimiento; de lo contrario, este fracasará. Por otra parte, Sornoza et al. (2020) definen al emprendedor como un individuo con capacidad de tomar riesgos, observando las discrepancias entre oferta y demanda y las diferentes opciones que le permiten desarrollar su idea de negocio.

Hay que señalar que toda actividad económica, sin importar su dimensión, se enfrenta a una serie de riesgos, como, por ejemplo, restricciones productivas y de comercialización, financiamiento, disminuciones en la demanda, guerra de precios, siniestros, entre otros; sin embargo, esto no es determinante, toda vez que le toca al emprendedor desarrollar habilidades gerenciales encaminadas a sortear las dificultades para permanecer y captar mercado.

Borrayo et al. (2019) sostienen que, en el campo del emprendimiento, es importante no solo contar con buenas ideas, formación y conocimientos para emprender, sino que también se requiere tener el valor y la visión necesaria para iniciar un negocio y

luchar incansablemente para su desarrollo y consolidación. Para Tafur (2021), los equipos de trabajo son el resultado de ardua sinergia entre sus miembros, donde implica aspectos como la comunicación, la escucha atenta, la comprensión, la empatía, entre otros aspectos, que solo se consiguen después de una etapa de convivencia y de experiencias que pasan sus miembros en una organización. Los equipos de trabajo son grupos de individuos que, mediante la labor interdependiente, cumplen con objetivos dentro del emprendimiento.

El ambiente al interior de la organización es significativo; así, según Olaz y Ortiz (2017), el individuo percibe el clima organizacional solo en función de las necesidades que el emprendimiento le puede satisfacer; para ello, es importante que la organización considere en su interior la formación profesional en relación con sus procesos de capacitación como un elemento de valor agregado para el personal, lo cual permitirá el desarrollo de competencias en el área laboral como habilidades, conocimientos, actitudes, valores, comunicación efectiva, trabajo en equipo.

Otro factor es la capacidad para dirigir y guiar a personas del negocio, Gonzaga et al. (2017), mencionan que el espíritu emprendedor es necesario, pero si no existe una capacidad para dirigir, administrar, gestionar emprendimientos y sus herramientas correspondientes, el negocio no va a salir a flote en el transcurso del tiempo; esto afecta el proceso de desarrollo humano y social.

Asimismo, otro elemento a considerar en los emprendimientos es la capacidad de negociar productos, puesto que, como mencionan Borja et al. (2020), todo es negociación bajo cualquier condición y en cualquier momento, y saber negociar es una capacidad imprescindible en los emprendedores. Los autores Flores et al. (2018), explican que la negociación es llegar a acuerdos, y que estos sean beneficiosos para todas las partes, y por último la capacidad de reconocer oportunidades.

Por su parte, emprender es un proceso que implica la identificación, la evaluación y el reconocimiento de las oportunidades; Flores

et al. (2018), señalan que se debe prestar primordial atención a las peculiaridades contextuales de las oportunidades detectadas. En este mismo sentido, sostiene que el primer paso para emprender es reconocer una oportunidad, pero además de ello, es de relevada importancia examinar otros factores que se presentan en la parte inicial del emprendimiento.

Las contribuciones teóricas aquí expuestas han servido para contrastar la fiabilidad y consistencia de esta investigación que busca determinar la validez de los factores: Dedicación de tiempo y compromiso; toma de riesgos; planteamiento de buenas ideas de negocio; dirección de grupos y equipos; trabajo en equipo; capacidad para dirigir y guiar; capacidad de negociar; e identificar oportunidades con respecto a la motivación que estos producen y que es capaz de desarrollar competencias emprendedoras en los estudiantes de las carreras de tipo administrativas en la UTEQ, Ecuador. Una vez realizado el análisis teórico, estado del arte y estadístico, se está en condiciones de plantear las conclusiones que se exponen a continuación.

Conclusiones

Luego del análisis respectivo, que conlleva el estudio teórico y empírico de esta investigación, se puede concluir que los factores identificados a criterio de los encuestados son aquellos que inciden directamente en la motivación de los estudiantes para emprender, por mencionar algunos: Plantear buenas ideas de negocios, trabajo en equipo, capacidad para dirigir y guiar, entre otros.

La pertinencia de esta investigación conlleva a los directivos de las carreras administrativas de la universidad a movilizar recursos y esfuerzos, contribuyendo de manera significativa y con compromiso social para entregar a la sociedad profesionales competentes, capaces de aportar a la economía del país, promoviendo el desarrollo de actitudes emprendedoras que los lleve a generar plazas

de empleo o aportar en empresas en calidad de intraemprendedores, ocupando cargos de mando.

Los estudiantes de las carreras administrativas de la UTEQ en Ecuador mencionaron en un 96% que es muy importante el emprendimiento y los factores que influyen en la motivación para desarrollar competencias para emprender; esto da tal énfasis dentro del estudio presentado.

Los resultados de esta investigación conllevan a los autores a mostrar la novedad científica desarrollando estrategias que permitan plantear y ejecutar un plan de emprendimiento en tres etapas al interior de la UTEQ: Primera: Organización de conversatorios con empresarios, dirigentes gremiales, directivos institucionales en intercambio de experiencias a través de un ambiente de cordialidad e informalidad. Esto permitirá desarrollar actitudes emprendedoras.

Segunda: Seleccionar expertos en áreas de innovación para asesorar a los estudiantes con las ideas de negocios que propongan en los talleres, así durante un proceso planificado realizar ejercicios vivenciales como de producción, acercamiento al mercado, ejercicios financieros; y, Tercera: Buscar fuentes de financiamiento para materializar las ideas de negocio y ejecutarlas como resultado del proyecto final de una etapa de formación de los estudiantes.

Es necesario, además, extender la investigación hacia una profundización de los factores intrínsecos y sociales a fin de establecer estrategias metodológicas para lograr mejores resultados independientemente de los factores externos que pudieran impedir el desarrollo de los emprendimientos.

Referencias bibliográficas

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

- Amat, J. (Enero de 2016). ANOVA: Análisis de varianza para comparar múltiples medias. *Ciencia de Datos*. https://www.cienciadedatos.net/documentos/19_anova
- Borja, A. H., Carvajal, H. R., y Vite, H. A. (2020). Modelo de emprendimiento y análisis de los factores determinantes para su sostenibilidad. *Revista Espacios*, 41(24), 183-196. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n24/a20v41n24p15.pdf>
- Borrayo, C. L., Valdez, A., y Delgado, B. (2019). Cultura emprendedora en jóvenes universitarios de Guadalajara, México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(3), 72-87. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/27358>
- Calanchez, África, Ríos, M. A., Zevallos, R. L., y Silva, F. J. (2022). Innovación y emprendimiento social como estrategia para afrontar la Pandemia COVID-19. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 275-287. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37691>
- Cobo, E. T., Izaguirre, R. C., y Álvarez, A. B. (2022). La formación del estudiante de las carreras administrativas para aprender a emprender. *Roca*, 18(2), 259-276. <https://revistas.udg.co.cu/index.php/roca/article/view/3031>
- Collins, N., Vera, N., y Tul, L. (2021). Positive attitude and its effect on the risk-taking capacity of entrepreneurs in the canton of La Libertad. *Journal of Business and Entrepreneurial Studies*, 5(2), 1-6. <https://doi.org/10.37956/jbes.v5i2.194>
- Davidsson, P. (2015). Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization. *Journal of Business Venturing*, 30(5), 674-695. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2015.01.002>

- Encina, L. M., y López, G. (2021). Emprendedurismo Femenino: Un estudio multi-caso de factores que influyen en la Intención Emprendedora. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(2), 1642-1659. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i2.374
- Flores, L., Triviño, C., y Delgado, S. (2018). Importancia del capital de trabajo en los emprendimientos de bienes tangibles. *Universidad y Sociedad*, 10(1), 312-319. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/799>
- Global Entrepreneurship Monitor - GEM (2020). *Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 global report*. GEM. <https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50443>
- Gonzaga, S. J., Alaña, T. P., y González, A. I. (2017). Competitividad y emprendimiento: Herramientas de crecimiento económico de un país. *INNOVA Research Journal*, 2(8.1), 322-328. <https://doi.org/10.33890/innova.v2.n8.1.2017.386>
- Gutiérrez, J. M., Romero, J., Díaz, M. G., y Sulbarán, N. (2017). Emprendimiento como fuente de desarrollo de la empresa familiar. Algunas reflexiones sobre Venezuela. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIII(4), 98-107. <https://produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/rcs/article/view/25140>
- Haro, M. J. (2020). *Sistemas de Información Geográfica (SIG) y metodologías de Evaluación Multicriterio (EMC) en la detección de áreas de atención prioritaria en el mejoramiento de acceso a servicios básicos en la ciudad de Quevedo, año 2020* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica Estatal de Quevedo]. <https://repositorio.uteq.edu.ec/items/4c337dd3-4db1-4b1b-baae-2a0399b81495>
- Herrera, K., y Gutiérrez, J. M. (2014). El emprendimiento como iniciativa para la creación de empresas: análisis de la perspectiva psicológica y contextual. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XX(2), 288-302. <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25667>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC (2023). Censo de 2022: Resultados. *INEC*. <https://www.censoecuador.gob.ec/resultados-censo/>
- Krueger, N. F., y Brazeal, D. V. (1994). Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 18(3), 91-104. <https://doi.org/10.1177/104225879401800307>
- Leite, E., Correia, E. B., Sánchez-Fernández, M. D., y Leite, E. (2015). El espíritu emprendedor: Condicionantes para la innovación. *HOLOS*, 31(5), 278-291. <https://doi.org/10.15628/holos.2015.2896>
- Malagón, F. A. (2003). ¿Cómo orientar el espíritu emprendedor hacia la creación de empresas? *Revista Ean*, (48), 72-81. <https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/251>
- Martínez-García, I., Padilla-Carmona, M. T., y Suárez-Ortega, M. (2019). Aplicación de la metodología Delphi a la identificación de factores de éxito en el emprendimiento. *Revista de Investigación Educativa*, 37(1), 129-146. <https://doi.org/10.6018/rie.37.1.320911>
- McClelland, D. C. (2010). *The achieving society*. Martino Fine Books.
- Monge, M. G., Carvajal, E. X., Ledesma, R. D., y Valle, G. I. (2019). Calidad del servicio y satisfacción del cliente de los restaurantes de la parroquia turística Misahuallí-Napo. *Revista TURyDES*, 12(27). <https://revistaturydes.com/>

- index.php/turydes/article/view/1606
- Montero, R. (2016). Modelos de regresión lineal múltiple. *Documentos de Trabajo en Economía Aplicada*. Universidad de Granada. https://www.ugr.es/~montero/matematicas/regresion_lineal.pdf
- Moreira, M., Bajaaná, I. D. L. L., Pico, B. R., Guerrero, G. C., y Villarroel, J. V. (2018). Factores que influyen en el emprendimiento y su incidencia en el desarrollo económico del Ecuador. *Revista UTEQ*, 2(1), 1-22. <http://revistas.uteg.edu.ec/index.php/csyec/article/view/263>
- Olaz, Á. J., y Ortiz, P. (2017). Aproximación a la caracterización del emprendimiento femenino: Una investigación cualitativa en clave competencial. *Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, (22), 51-66. <https://doi.org/10.20932/barataria.v0i22.335>
- Ordaz, J. A., Melgar, M. D. C., y Rubio, C. M. (2010). *Métodos estadísticos y econométricos en la empresa y para finanzas*. Universidad Pablo de Olavide.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO (2018). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2019: Migración, desplazamiento y educación – Construyendo puentes, no muros*. UNESCO. <https://doi.org/10.54676/IWWM5074>
- Ortiz, L., Paredes, M. G., y Gómez, J. M. (2018). *Perfiles educativos y estructura productiva. Credencialismo y cualificación en el mercado de trabajo paraguayo*. CEADUC/ICSO.
- Oviedo, H. C., y Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, XXXIV(4), 572-580.
- Quezada, M. E., Vega, C. Z., y Nava, C. (2020). Análisis bibliométrico y de contenido a la producción científica de la psicología con relación al estudio del emprendimiento: Hacia una nueva propuesta conceptual. *Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales*, 11(2), 169-195.
- Ramírez-Montoya, M.-S., y González-Padrón, J.-G. (2021). Arquitectura de horizontes en emprendimiento social: Innovación con tecnologías emergentes. *Texto Livre Linguagem e Tecnologia*, 15, e25716. <https://doi.org/10.35699/1983-3652.2022.25716>
- Rocha, R. C., Álvarez N. T., y Castillo J. A. (2018). Potencialidades de las incubadoras de negocios para la formación del líder audaz con creatividad innovadora. *Espirales Revista Multidisciplinaria de Investigación*, 2(23), 49-58. <https://doi.org/10.31876/RE.V2I23.394>
- Roque, J. (2021). *Técnicas de selección de variables en regresión lineal múltiple* [Tesis de maestría, Universidad Internacional de Andalucía]. <https://dspace.unia.es/entities/publication/4ab3c8c5-129b-46c6-8273-a781d68d1ec1>
- Sastre, R. F. (2013). La motivación emprendedora y los factores que contribuyen con el éxito del emprendimiento. *Ciencias Administrativas*, 1(1), 1–11. <https://revistas.unlp.edu.ar/cadm/article/view/586>
- Sornoza, D. R., Parrales, M. L., Sornoza, G. I., Cañarte, T. C., Castillo, M. A., Guaranda, V. F., y Delgado, D. L. (2020). *Fundamentos de emprendimiento*. Editorial 3Ciencias.

- Suárez, M., Suárez, L., y Zambrano, S. M. (2017). Emprendimiento de jóvenes rurales en Boyacá- Colombia: Un compromiso de la educación y los gobiernos locales. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIII(4), 23-32. <https://produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/rcs/article/view/25135>
- Tafur, C. (2021). *Propuesta de mejora de trabajo en equipo como factor relevante para la sostenibilidad de los emprendimientos en las organizaciones del Perú en las micro y pequeñas empresas del sector servicios, rubro restaurantes de la urbanización Paseo de la República, distrito de Chorrillos, 2019* [Tesis de pregrado, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote]. <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/21240>
- Timmons, D. R., Holt, R. F., y Latterell, J. J. (1970). Leaching of crop residues as a source of nutrients in surface runoff water. *Water Resources Research*, 6(5), 1367-1375. <https://doi.org/10.1029/WR006i005p01367>
- Tuapunta, J. V., Duque, M. A., y Mena, A. P. (2017). Alfa de Cronbach para validar un cuestionario de uso de TIC en docentes universitarios. *MKT Descubre*, 10, 37-48. <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/9807>
- Vélez, C. I., Bustamante, M. A., Loor, B. A., y Afcha, S. M. (2020). La educación para el emprendimiento como predictor de una intención emprendedora de estudiantes universitarios. *Formación Universitaria*, 13(2), 63-72. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062020000200063>
- Vera, N. A. (2021). El sector microempresarial de Quevedo: Oportunidades, beneficios y propuestas para fortalecer su competitividad. *Opuntia Brava*, 13(3), 158-173. <https://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/1402>
- Zisis, N., Moya, P., y Molina, F. (2017). Percepciones de académicos sobre las dificultades para el fomento de la innovación y el emprendimiento: El caso de la FCFM de la Universidad de Chile. *Journal of Technology Management & Innovation*, 12(4), 97-105. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242017000400010>